

Transkription Interview 2

SNi: Wir beginnen mit der ersten Frage. Du hattest ja mehrere Rollen im Projekt und du hattest ja auch schon... Ich glaube, damals war ich noch im Praktikum, im 2019, du hattest damals schon mitgewirkt. Also vielleicht die Frage, welche Rolle hattest du im Projekt...

I2: Jetzt muss ich gerade überlegen – 2019, ich glaube, ich war dort dabei, wie hat das geheißen? Fit for Hana? Als man die Vorstudie gemacht hatte, um zu schauen, wie will man, welchen Ansatz nachher auch von der Migration ob Greenfield, Brownfield, und ich war damals auch aus Sicht Finanzen dabei gewesen, genau. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Finanzen durchleuchtet und gezeigt, was kann man, wohin geht die SAP in den Finanzthemen, ja ich durfte bei der Vorstudie dabei sein bezogen auf fit for Hana. Sage ich es richtig?

SNi: Road to Hana hat es geheißen und fit for Hana war das Teilprojekt, das sich um den Geschäftspartner gekümmert hat.

I2: Dann sage ich es falsch, dann war es road zu Hana. Genau. Jetzt musste ich gerade sagen, das passt nicht, fit war ja [I11]. Ich war einfach damals dabei und nachher hat ja war ich eine zeitlang nicht dabei aufgrund von anderen Projekten und nachher bin ich wieder eingestiegen als das go gelaufen war, bin aber mittendrin eingestiegen und durfte nachher eigentlich extern unterstützen, Teilprojektleitung [I9] und [I7], und natürlich euch innerhalb der Teilprojekte Projektmitarbeitende. Eben auch immer im Bereich Finanzen, Finanzen umfasst ja alles: über Debitoren, über Kreditoren, über Anlagen, über Controlling.

SNi: Super. Aber in der Phase Konzept hast du schon auch noch mitgewirkt, oder?

I2: Ja, ich war einfach eigentlich, genau, [ANONYMISIERT] hatte gestartet in der Phase Konzept, die ganze Schwachstellenanalyse hat er noch aktiv mitgesteuert als man da das Monster-Excel erstellt hat, wo jede Direktion sagen konnte, was ist heute nicht gut damals an der jetzigen Lösung. Ich bin nachher eingestiegen, also eigentlich nachdem die Schwachstellenanalyse Excel fertiggestellt war, und - sag schnell – von allen nachher aus Sicht von euch, Informatik, die bei uns bewertet oder beantwortet wurde, bin ich nachher eingestiegen. Und habe dann auch, gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ein bisschen hin und her hüpfen, das musst du sagen, ob du mehr möchtest bei den Fragen.

SNi: Also, die Schwachstellenanalyse greife ich sicher dann noch einmal auf. Aber du kannst gerne weiterfahren oder sonst gehen wir dann...

I2: Gehen wir weiter.

S: Also. Ich komme sicher zurück aufs Thema Schwachstellenanalyse und wie das in den weiteren Projektverlauf eingeflossen ist. Jetzt sind wir ein halbes Jahr, acht Monate mittlerweile, nach dem Go-Life des Projektes und ich möchte dich fragen, wie würdest du es beurteilen, wie erfolgreich waren wir in diesem Projekt? Wenn man die drei Sphären Kosten, Umfang und Zeit, womit man das Projekt messen kann, bewerten und beurteilen würde?

I2: Also, das, was ich mitbekomme, ich sehe natürlich wirklich nicht ins Detail, was wirklich in den letzten sechs oder acht Monaten, sieben Monaten, wirklich alles aufgepoppt ist. Aber mein Gefühl sagt, man ist gut unterwegs, ich habe auch das Gefühl, so die Angst vor Fiori, dass man nicht mehr transaktional arbeiten kann, finde ich super, wie es eigentlich umgesetzt werden konnte. Und eben, dass man wirklich sagt, diejenigen, die müssen, arbeiten mit den Fioris und nur ausgewählte Leute sind schier noch transaktional unterwegs. Also noch einmal von diesem Aspekt her finde ich es super, den Wandel, den man erreichen konnte. Ich finde es auch, eben, wir haben ja während dem Projekt kam ja noch einmal die Zentralisierung innerhalb der Finanzverwaltung und andererseits zum Teil auch

bei euch und wie man das eigentlich erfolgreich ins Projekt oder in der Phase, in der wir waren vom Projekt, gleichwohl noch integrieren konnte. Und du musst sagen, es läuft ja jetzt auch. Also man krankt an nichts, wo du sagen müsstest, das ist, weil wir noch während dem laufenden Projekt, schier während der Einführung, eine Reo mitberücksichtigen mussten. Und aus diesem Aspekt heraus denke ich, wir haben wirklich sehr viel erreicht und ich merke... Kosten, also ich kann da nicht so mitreden, aber ich habe das Gefühl, man ist ja im Budget geblieben.

SNi: Man musste keinen Nachtrag beantragen bei...

I2: Nein, und von dem her... Also meine Sicht jetzt auf die acht Monate, habe ich das Gefühl, mit diesen Aspekten läuft es gut.

SNi: Dann komme ich mit den Aussagen von anderen Interviewpartnern. Man hätte es eben auch umgekehrt auslegen «hey, man hätte mehr machen können», aber man hätte dem einen Kübel mehr Geld und Zeit hinterherwerfen müssen, damit wir mehr hätten machen können. Wenn man sagt, die Zeit, die man hatte, war fix und das Budget, das man hatte, war fix, man konnte wie nicht mehr. Von daher hat man glaube ich das erreicht, was man musste. Also, man war nicht in den Medien wegen der Migration.

I2: Ja, ich meine, man hat mit Standardwerkzeuge migriert, andere Projekte kaufen da teure Migrations-Tools ein, aber du musst sagen, man konnte bei euch eine Standardmigration durchführen.

SNi: Das Thema meiner Arbeit ist das Spannungsfeld zwischen Individuallösungen auf der einen Seite und Standardlösungen auf der anderen. Da wäre meine Frage, wie ist das Projektziel für diese zwei Dimensionen definiert worden? Hat man gesagt, man versucht alles in einen Standard zu führen, versucht man...

I2: Ich glaube, der Ansatz war schon, dass man – ich sage es jetzt mal so – man ist von diesen Best Practices ausgegangen, wo ja SAP einen Teil mit dem ganzen S for Hana-Gedanken, in der Cloud ist es noch extremer, da musst du es ja schier an diese richten. Dass man schaute, was gibt SAP vor mit den Best Practices, ich sage jetzt mal, für die Debitorenbuchhaltung oder für eine Anlagenbuchhaltung mit den Schritten und das hat man adaptiert auf die heutigen, das was ihr hattet im IST, auf dem P11. Und nachher hat ausgewiesen und natürlich auch noch die Schwachstellen berücksichtigt, da ist beispielsweise zu einer Debitorenbuchhaltung als Schwachstelle genannt worden. Wir hatten ja nachher die Best Practices, eigentlich die Standardvorgabe individuell erweitert und haben quasi gesagt, entweder haben wir Schritte rein getan statt spezifisch, haben aber gesagt, wir können mit dem Standard Best Practices fahren, tun aber mehr so vom Zentralisierungs-/Dezentralisierungs-Gedanken oder was ist zentral gemacht, was ist dezentral, haben diese so erweitert. Und dort, wo kein Best Practices gewesen war, haben wir quasi wie Stadt Bern spezifische Best Practices gemacht, aber – ich sage jetzt mal – ganz individuell oder dass wir sagen mussten, man muss von A bis Z schier etwas programmieren, war nach mir nichts. Also, ich würde jetzt sagen, wenn, dann war es ein bisschen hybrid, also dass man zum grössten Teil Standard nehmen konnte und vielleicht ein gewisser Teil ist etwas individuell reingekommen, sei das durch indirekt Customizing oder halt auch durch Entwicklung, aber ich habe jetzt das Gefühl, wir sind zu grössten Teilen wirklich standardmässig unterwegs. Und wenn du eine Zusatzentwicklung machst, dann ist das immer ein bisschen Definition bin ich jetzt ausserhalb vom Standard oder bin ich gleich Standard.

SNi: Hast du ein Beispiel von so einem hybriden Prozess?

I2: Ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, gut, das ist ja jetzt immer noch im Tun. Nimm das Beispiel der Mahnungen. In der Schwachstelle wurde das ja angeregt, dass, wenn man die Mahnung verschickt, da auch gleich eine Rechnungskopie mitgeht. Das sieht der Standard einfach wirklich nicht

vor, das kann er auch nicht. Jetzt hast du eigentlich das Best Practice – blöd gesagt – bis zum Mahnen oder bis zum Mahndruck ist Standard und nachher beim Mahndruck musst du ja jetzt eingreifen und sagen «da musst du jetzt irgendwo noch holen gehen, die Rechnungskopie» und die nachher quasi beim Mahndruck mitgeben. Das ist jetzt einfach, wo du sagen musst, der Standard sieht das nicht vor und jetzt eigentlich beim letzten Schritt indirekt würde man ja jetzt dann eingreifen und sagen «und du gehst jetzt mit Rechnungskopie». Und das zweite: das Kassenbuch. Das ist der, den ihr produktiv habt, weil man mal gesagt hatte, Kassenbücher sollen ja dezentral sein, also sprich, dass sie nicht mehr irgendwie ein Excel führen und dann tippt es irgendjemand zum Zeitpunkt X ins System ein. Oder, sag schnell, ein Buch, eben so wie früher, ein Kassenbuch führen, sondern dass wirklich das SAP-Kassenbuch genutzt wird und dass man dort einerseits standardisiert hatte mit den Geschäftsvorfällen, das wo man quasi sagt Barauslagen, Bareinnahmen, einfach die verschiedenen Geschäftsvorfälle, die ein Kassenbuch beinhalten kann, dass man dort wirklich auch einen Standard vorgegeben hatte. Aber eben nachher das Individual, das reingekommen ist, dass man die Belege zum Kassenbucheintrag bereits ablegen kann, eben die Quittung. Das hatte der Standard auch nicht vorgesehen und dort hatte man wirklich (*unverständlich*) das musste man ziemlich entwickeln, ich sage es jetzt einmal so.

SNi: Hat man denn... Also für mich ist beides irgendwo in der Mitte zwischen Individuallösung und Standard. Für mich wäre eine Individuallösung so etwas, du hast etwas Individuelles entwickelt, vielleicht hat das mehr die Ecke aus dem Logistik-Management, ein TAB oder ein Recycling, das einfach eine auf sie zugeschnittene Lösung hat, die nur für sie passt, die wahrscheinlich nur in der Stadt Bern so funktionieren kann, wie sie jetzt funktioniert. Jetzt ist ein bisschen die Frage, also Belege zu einem Geschäftsvorfall anhängen, finde ich, wäre auch etwas, was wahrscheinlich andere Organisationen würden so umgesetzt haben wollten. Und analog wahrscheinlich auch das Anhängen von Rechnungskopien bei einer Mahnung.

I2: Also, weisst du, es ist immer die Definition, was ist individuell was ist Standard? Darum habe ich es vorher auch so gesagt, das ist so ein bisschen, eben, welche Sicht hat man das ist jetzt etwas, das nutzen alle. Ich sage jetzt mal individuell, aber das ist eigentlich, wenn du so willst, das agile gewesen, einfach Planungslösung, die war ja eigentlich individuell, die hatte man ja... Das ist wie ein Add-ons betrachten, die quasi nachher die SAP-Funktionalitäten nutzt und die ganze, sag schnell, Mehrjahresplanung der Stadt Bern jetzt unterstützt. Also das ist natürlich das Individual, das aber auch wieder den grossen Vorteil quasi auf den ganzen Standard vom S/4 Hana zugreift.

SNi: Add-Ons, die man wie dazugekauft hatte während der Projektlaufzeit.

I2: Ja, ja, genau. Gut, das ist ja irgendwie dieses, das du auf dem Plan hast, das ist eigentlich genau das, einerseits für die Planung und andererseits für die Berichterstattung.

SNi: Gut. Was würdest du sagen, wo bestanden Herausforderungen bei diesem Balanceakt zwischen Individuallösungen und Standardlösungen? Vielleicht auch ein bisschen mit Blick über den Tellerrand hinaus mit..., ich denke jetzt vielleicht in den Betriebsprozess hinein, vielleicht nicht nur, was euer Teilprojekt betrifft.

I2: Also, für mich ist der grösste Balanceakt – aber das ist eigentlich mehr beim Standard gewesen -, weisst du, die Thematik der Organisation oder Unternehmensstruktur. Also, das war für mich die grösste – wenn du so willst – Challenge gewesen, dass du musst... Ihr hattet uns ja damals den Auftrag gegeben, zu definieren oder Vorschläge zu machen, wie soll die zukünftige Unternehmensstruktur aussehen. Und die Variantenerarbeitung mit den Vor- und Nachteilen, eben genau auch wie du sagst, über den Tellerrand hinaus Richtung Beschaffung, Vertrieb, Immobilien, einfach wirklich so die Integration. Wir haben das nachher ja auch als gemeinsames..., ich meine, wir haben mal den Vorschlag gestartet aus Sicht Finanzen, wie wir es sehen. Dann hat eigentlich das Logistik-Management

den Ball aufgenommen, hat nachher seine Sicht dargestellt und dass man schlussendlich sagen musste, das ist jetzt wirklich der finale Vorschlag und so geben wir ihn in die PA. Das war schon noch so eine Challenge, zu sagen, hast du wirklich an alles gedacht, kann das funktionieren. Und ja, es hatte funktioniert. Aber eben, das war für mich wirklich die grösste Herausforderung, diese Definition der Unternehmens- oder Organisationsstruktur, man verwendet ja ein bisschen beide Begriffe, für das zukünftige System. Weil du einfach weisst, du schaffst dann teilweise auch ein bisschen Präjudiz. Und nimmst eben auch diesen Direktionen eine gewisse Freiheit weg. Oder, das hat ja dann auch dazu geführt mit diesem Zentralisierungs-Gedanken. Und dass das so geschluckt wurde... Und nachher war natürlich das zweite für mich, jetzt bezogen auf Standard, dass man wirklich flächendeckend die ganze Kostenträgerrechnung, die es mit S/4 Hana nicht mehr gegeben hatte, dass man sagen musste «es ist jetzt und wirklich die grosse Angst vom zu nehmen. Individual - ich sage mir immer, wenn du so die Lösungen von TAB oder Recycling ansprichst, schlussendlich müssen sie sicherstellen, dass die Integration in die Finanzen gewährleistet ist. Dort hätte ich jetzt keine grosse Problematik gesehen. Das ist wie jedes Umsystem, das du hast. Wo man schauen muss, dass es richtig anliefert und ja.... Ich habe das Gefühl, das war jetzt hier nicht so ein Problem.

SNi: (*Unverständlich*) aufgreifen, ich habe das Gefühl, das spielt ja auch ein bisschen in das Thema Zentralisierung/Dezentralisierung oder zentrales/dezentrales Arbeiten hinein. Zynisch gefragt, habt ihr so viel geändert? Mir wäre jetzt gerade bewusst, ihr habt Geschäftsbereiche rausgestrichen, weil es sie nicht mehr gibt. An deren Stelle sind Profitcenter ins Spiel gekommen, die aber vom Organigramm her ist das eigentlich die gleiche Organisationseinheit, die ihr mit den Profitcenter darstellt, sind früher Geschäftsbereiche gewesen. Und ihr habt den Kostenrechnungskreis konsolidiert, also es gibt einfach nur noch einen für die ganze Stadtverwaltung und es gibt noch die paar «Grümpel»-Kostenrechnungskreise für die Fremdmandate, die man noch mitführt. Aber sonst, die Buchungskreise sind gleich geblieben...

I2: Ich sage jetzt mal, Zentralisierung ist natürlich mehr bezogen auf Stammdaten-Pflege. So wie ich [I9] in Erinnerung habe, haben das vorher die Buchungskreise oder die Kostenrechnungskreise fast selbst machen können. Rein theoretisch hat man schon geschaut, dass sie auch wie eine Namenskonvention hat. Aber es hätte nichts gemacht, wenn jetzt mal jemandem irgendwie eine «Fehlmanipulation» passiert wäre. Wenn du natürlich einen Kostenrechnungskreis hast oder Co-Elemente hängen eigentlich alle an diesem Kostenrechnungskreis....

SNi: Super. Nein, das ist nie ausgesprochen worden. Eigentlich ist es jetzt wo du es sagst, ist es relativ klar.

I2: Darum ist das mehr, ja, auch musst du viel mehr mit Berechtigungen eingreifen. Das ist jetzt etwas, das noch im Tun ist, eben, dass wirklich... Und eben die Berechtigungen generell, das war glaube ich die grösste Challenge. Du sagst es, wir haben zwar auf Profitcenter gewechselt, aber eben, die Profitcenter konnten nachher auch Unterprofitcenter haben und wirklich, dass [ANONYMISIERT] das gelungen ist, ich glaube, sie musste dort ziemliche Handstände machen, dass wirklich nachher die Berechtigungen funktioniert haben, dass wirklich nur die, die Profitcenter-Gruppe A waren auch nur A sahen und nicht auch noch B und C.

SNi: Ist es richtig, dass die Konsolidierung dieses Kostenrechnungskreises oder der Kostenrechnungskreise, früher war ja die Logik, Buchungskreis gleich Kostenrechnungskreis, und dass man das zusammengelegt hat zu einem zentralen Kostenrechnungskreis Bern war der Gedanke, dass man nachher über die Berechtigungen einfacher steuern kann, dass die Co-Objekte, die auch am Kostenrechnungskreis hängen wie PSP-Elemente, Kostenstelle.... Aufträge würden wahrscheinlich auch dort reingehören, wenn wir sie bräuchten. Ja, und all die Leistungsarten und Tarife usw., all die Sachen, die man im

Co pflegen kann, dass das zentral gemacht wird und nicht mehr von dezentral überall Sachen angelegt werden können.

I2: Ja, einerseits dies und andererseits hatten wir das Gefühl, wir können dann mit den ganzen Abschlüssen dort nachher effizienter werden. Das ist jetzt im Moment noch so ein bisschen zurückgestellt, aber dass man nachher auch sagen kann, die ganzen Umlagen usw., dass... jetzt ist mir gerade das Wort entfallen, [I9] hatte es letzten Donnerstag wieder genannt, das was beispielsweise von euch von der IT, wenn ihr Verrechnungen macht... jetzt mit den IT-Leistungen, weisst du, da habt ihr doch so ein Monster-Excel, nicht Linda...

SNi: [ANONYMISIERT], wahrscheinlich.

I2: Genau, [ANONYMISIERT], dass man dann alles mit der Interkompanie vereinfachen durchführen könnte. Das war auch der Gedanke, warum ein Kostenrechnungskreis bei den gängigen Buchungskreisen.

SNi: Damit man in der Stadt nicht mehr Rechnungen stellen muss, Dienststellen übergreifend, sondern dass man Kosten. Das konnte man nicht auf die Beine stellen, oder?

I2: Noch nicht, ich glaube, das hat man jetzt mal zurückgestellt.

SNi: Aber dann hast du das Gefühl, dass... Man greift das irgendwann noch einmal auf und geht dem Thema nach?

I2: Also, ich habe das Gefühl, weisst du, [I9] hat ja mit den statistischen Kennzahlen, das weiss ich noch, das war schier das erste, das sie mir damals sagte «ich will da mit den statistischen Kennzahlen planen können, umlegen usw.». Wir hatten damals ja einen Prototyp gemacht, aber dann musste sie selber sagen, im Moment würde es wahrscheinlich die Leute überfordern. Und darum habe ich das Gefühl, ihr werdet wahrscheinlich mal noch ein Projekt machen – da bin ich fast überzeugt – Optimierung Abrechnung, wo einfach wirklich der ganze Wertefluss... Ich durfte ja damals die Abrechnungsvorschriften hinterlegen für die PSP-Elemente im Gemeinkostensammler, das ist wirklich fast eine Wissenschaft, wie die Dienststellen abrechnen und machen und tun.

SNi: Ist das denn so unterschiedlich, diese Werteflüsse je Dienststelle?

I2: Nein, ich glaube nicht. Am Schluss muss einfach alles auf dem Kostenträger sein, von daher. Weisst du, dass du zuerst vom einen Gemeinkostensammler zum anderen gehst und dann macht der Kostenträger – weisst du, was ich meine. Das kann auch seine Gültigkeit haben, das ist einfach nur etwas, was mir aufgefallen ist. Aber ich weiss, [I9] will mit den Statistischen, ich glaube, das lässt sie auch nicht los. Darum, ich habe das Gefühl, ihr werdet irgendwann ein Projektchen von ihr bekommen, da sie vielleicht sagt «Optimierungen».

SNi: Klar, es wäre ja nicht gut, wenn wir das System nicht weiterentwickeln würden, finde ich.

I2: Ja, das ist so. Du hast auch noch gefragt, ob man erreicht hat... war eine Frage. Ich denke, der Umfang war gut gewählt mit dem, was wir jetzt produktiv gegangen sind, dass man es eben auch stemmen kann.

Sni: Stichwort Schwachstellenanalyse, hätte man dort mal mehr noch...

I2: Dort wäre sicher mehr drauf gewesen, wo man hätte müssen ins (unverständlich) nehmen, aber ich muss sagen, es ist von dem her gut.

SNi: Gut, passt für mich. Wir haben eine Co-Struktur und vielleicht können wir es gerade noch zu Ende diskutieren, weil jetzt haben wir so wie (unverständlich) habe ich das Gefühl, konnte ich grob

beschrieben, was dort gemacht worden ist. Und in der Logistik hat man - glaube ich nach mir – den Vertrieb gleich belassen, man hat Vertriebsbereiche - wart jetzt, wie ist es gegangen – Vertriebsbereiche analog Buchungskreise, aber nachher so die Verkaufsbüros analog Dienststellen gemacht und nachher noch einzelne Sparten, wenn es denn mehrere braucht pro Dienststelle. Und vielleicht noch vereinfacht, vielleicht hat es mal eine weggestrichen, weil sie wie obsolet war oder hat sie wie in die Nummerierung gebracht, dass sie mit den anderen auch passt. Aber dort sieht es für mich eigentlich relativ gleich aus wie vorher, vom Gefühl her. Und auf der Gegenseite, in der Beschaffung, beim Einkauf hat man sich entschieden, dort hat man früher nicht für alle Dienststellen eine Einkaufsorganisation gehabt, aber man hat für Immobilien Stadt Bern einzelne gehabt, man hat für Logistik Bern einzelne gehabt und man hat glaube ich für (unverständlich) oder (unverständlich) für eines dieser Tiefbauämter hat man glaube ich noch eine Einkaufsorganisation gehabt, die auch Bestellungen gemacht hat. Und die hatten alle separate Einkaufsorganisationen, die hat man jetzt auch zusammengelegt zu einer zentralen Einkaufsorganisation. Weisst du, was dort der Gedanke dahinter war, dass man das so als Vorschlag vorgeschlagen hatte, aber nachher auch, dass so entschieden wurde? Oder warst du dort zu weit weg?

I2: Soll ich böse sein? Nein, ich habe das Gefühl, die haben einfach (...), dass sie einfach... Eben, ich habe es ja vorher so gesagt, wir haben ja die Varianten erarbeitet. Und aus Sicht Finanzmanagement, ich glaube, die haben das nachher wirklich zum Teil adaptiert, weil sie gesehen haben, dass unsere Variante 1, die Variante, die wir favorisiert haben, dass die wahrscheinlich durchkommen wird und sie nachher gesagt haben, für sie passt es eigentlich auch, wenn man... Die Einkaufsorganisation ist ja dann zentralisiert worden bei ihnen. Dass das eigentlich ganz gut auch so für sie würde passen.

SNi: Abgeschrieben, würdest du sagen?

I2: Ja, einfach das Gedankengut mit den Varianten, mit den Vor- und Nachteilen hatte natürlich für sie nachher auch ein bisschen den Ball zugeworfen. Und ich denke jetzt auch, ohne dass ich ihnen Böses unterstellen möchte, da waren viele dabei, die jetzt nicht mehr dabei gewesen sind, als damals darüber diskutiert wurde. Dass sie das halt so entschieden haben.

SNi: Ich meine zentraler Einkauf wäre ja per se nichts Schlechtes, aber dann müsste man ihn auch leben.

I2: Ja, genau. Gut, man hat ja viel mehr leben wollen mit der Beschaffung. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind. Wir hätten eigentlich auch gewünscht, dass alle – [19] ist da ziemlich krass aufgefahren – dass eigentlich von uns her die Meinung war, weisst du, sie möchte ja viel mehr mit Obligo arbeiten, weil dir das ja eine bessere Sicht gibt, dass eigentlich alle MM und (*unverständlich*) haben müssten. Wir hatten damals von einer Minimalausprägung gesprochen, das ist dann auch nicht, oder eben noch nicht zu Stande gekommen.

SNi: Ist das am Widerstand der Dienststellen gescheitert oder mehr an den Ressourcen in den Teilprojekten, dass man es nicht....

I2: Ich kann es nicht zu 100 % sagen, ich glaube, die Dienststellen haben von dem gar nichts gewusst. Ich glaube, es war mehr innerhalb vom PP, Logistik-Management nicht weitergetrieben worden oder einfach... ich weiss natürlich nicht, die haben vielleicht den Tenor KV von ihren Dienststellen. Ich habe nur die TPLM gehört in diesem Sinn, ich habe jetzt nicht eine Meinung einer Dienststelle gehört. Aber, ich kenne das halt von der Bundesverwaltung und da hat man auch vor gefühlt 10 oder mehr Jahren als man die ganze Leistungsverrechnung ins SAP gebracht hat, aber dort arbeitet man noch mit Rechnungen. Also nicht, dass man da jetzt.... Weil da hat natürlich jeder seine eigene Kostenrechnung. Aber da sagte man, um den Prozess effizient gestalten und durchführen zu können, hat jeder, wirklich jeder, Buchungskreis musste minimalst MM und (*unverständlich*) haben. Das war einfach so

eine Minimal Kernel Definit, was brauchst du, dass du nicht kompliziert eine Bestellung machen kannst und nicht kompliziert einen Kundenauftrag machen und eine Rechnung erstellen. Und ja, eben, dann hätte [I9] ihre Obligos gehabt und, ja. Aber ich denke, das ist auch etwas, das jetzt nicht aufgeschoben ist. Genau, spätestens dann, wenn das Thema Web-Shop kommt, müsste man sich dann damit befassen. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, bezogen auf die Org-Struktur, warum sie gerade im Beschaffungsteil zentralisiert haben.

SNi: Und jetzt kommen sie, einfach um die Klammer zuzumachen, jetzt kommen Stimmen auf «hey, es ist mega mühsam, wir haben eine Sicht für den Lieferanten beim Geschäftspartner und wir teilen uns diese mit anderen Dienststellen. Und wir brauchen andere Felder. Und wir brauchen die Felder anders als die anderen Dienststellen.» Die Immobilien Stadt Bern sind mega einfach, die füllen gefühlt die (*unverständlich*) Felder aus und schicken die Bestellungen einfach raus. Und Logistik Bern, die arbeiten kompliziert, die nutzen einfach viel mehr von diesen Funktionalitäten, brauchen auch mehr Felder dementsprechend und sind jetzt so mässig happy, dass eben alles in einer Sicht drin ist und nicht mehr wie früher, dass sie wie ihre eigenen Daten haben. Da habe ich auch gesagt, man kann es wieder voneinander nehmen, aber da hatte man sich ja scheinbar Gedanken gemacht, vielleicht müsste man einfach diesen Gedanken noch zu Ende führen.

I2: Vielleicht machte man sich zu wenig Gedanken Richtung Geschäftspartner. Das kann durchaus sein. Ich bin jetzt schnell draufgegangen, was man damals als Vor- und Nachteile gesagt hat und der Geschäftspartner ist halt jetzt nicht als Nachteil aufgelistet gewesen. Das ist halt eine Kenntnis, die man jetzt erst hat.

SNi: Klar. Der Geschäftspartner ist ja auch am Schluss noch kurze Zeit beim Finanzmanagement angesiedelt worden. Wie fandest du dieses Zusammenspiel oder wie fandest du diese Einführung? Ging das reibungslos durch oder hätte man dort Sachen anders sollen können machen, hätte...

I2: Da muss ich dir sagen, das habe ich nicht so mitbekommen. Ich habe gespannt zugehört, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass... Ich glaube, das ist wirklich mehr ein «Thema» zwischen – ich sage jetzt mal – Fach [I9] und Unterstützung [ANONYMISIERT] oder vorher, ich weiss gar nicht mehr, wie sie ge-heissen hat, und [ANONYMISIERT] und euch, wo die Umsetzung machen mussten. Aber jetzt aus Sicht Integration in die Finanzen hinein, weniger dass das uns betroffen hätte.

SNi: Das hätte mich auch erstaunt, weil wir sind relativ nah am Konzept nachgefahren und sind gut...

I2: Vielleicht noch ein Thema, das war so, dass man plötzlich gemerkt hat oh, da fehlt ja noch Customizing, weil ihr in den Stammdaten nachher den Dispo-bereich oder den Finanzdispo-bereich, einfach so Sachen, das war nachher mehr, wo man gemerkt hat, hat man da etwas vergessen, wäre das jetzt an uns gewesen oder an euch. Aber weisst du, das waren ja kleine Sachen, die schnell behoben waren und jetzt nicht irgendwie zu einem Eskalationsthema geführt haben. Aus technischer Sicht, nein, hätte ich kein Problem gesehen. Und wenn, dann waren es mehr fachliche Diskussionsthemen, aber wirklich von Seite Finanzverwaltung.

SNi: Ich schaue rasch meine Fragen durch.

I2: Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen wegen der Org-Struktur. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn du einen Kostenrechnungskreis hast, und das ist ja einer der grossen Vorteile, die wir ausgewiesen haben bei der Variantenbeschreibung ist natürlich, die Finanzverwaltung kann jetzt relativ einfach ein Fiori Proficenter und hat eigentlich die Stadt Bern Sicht. Und nicht, dass du mehrere Kostenrechnungskreise eingeben musst, sondern du kannst wirklich einfach sagen «zeig mir die Stadt Bern» oder einfach diejenigen, die zu diesem Kostenrechnungskreis Bern angehängt sind. Das ist einfach einer

der grossen Vorteile, wo wir gesagt haben, da kannst du das Reporting übergreifend machen und damit ein besseres Steuerungsinstrument hast.

SNi: Auf der einen Seite einfacher und wenn du in einem anderen Buchungskreis drin bist ausserhalb des Kostenrechnungskreises Bern, dann erschrickst du, wenn du es vergisst und der (*unverständlich*) weil er noch den falschen Kostenrechnungskreis zugeordnet hat. Da hatte ich etwa zwei Stunden geübt, bis es mir in den Sinn kam. Vielleicht noch zwei Fragen, wenn es für dich passt.

I2: Sicher.

SNi: Was würdest du sagen, wenn wir die Phasen durchgehen von Konzept bis Einführung oder vielleicht Konzept und Realisierung, weil Einführung ist gefühlt einfach wir transportieren alles ins PS4 und betreuen nach, das ist für mich Einführung. Wo sahst du die Schwierigkeiten in der Phase Konzept oder die Herausforderungen in der Phase Konzept und Realisierung? Oder war das für dich Nasenwasser?

I2: Nein, wie soll ich das jetzt sagen. Konzepte sind immer dankbar, das schreibst und machst und tust du. Und in der Realisierung merkst du nachher, «oh, das ist jetzt etwas, das man ändern müsste oder eben, es kommt plötzlich Neues dazu. Einerseits nachher auch, dass du wirklich weisst, dass du die Konzepte eigentlich nachführen müsstest, mal das. Aber jetzt, wir hatten wahrscheinlich nicht noch grosse Herausforderungen gehabt, dass das Konzept oder wie wir es im Konzept angedacht hatten, zu 100 % nicht gehalten hätte. Wir mussten einfach, für mich ist so ein... das ist vielleicht zu stiefmütterlich behandelt worden das ganze im Kalkulationsschema, ich sage es jetzt gerade offen und ehrlich. Mit der ganzen Pauschalsteuer-Thematik, weil man hat gewusst, die SAP wird da wieder keine Hand bieten, weil einfach für sie Pauschalsteuer nicht interessant ist.

SNi: Wie die Stadtverwaltung die Mehrwertsteuer ausweist oder...?

I2: Ja, einfach wieso sie es berechnet, dass es richtig berechnet. Dass derjenige, der die Rechnung bekommt, der muss ja die 8,1 beispielsweise auf der Rechnung haben. Aber innerhalb vom System muss es ja dann nur den Pauschalsteuersatz verbuchen. Und dann ist noch hinzugekommen – das wäre ja alles nicht schlimm gewesen-, dass sie irgendeinen Entscheid herbeiführen, weisst du auf Stufe Finanz..., Kofi-Entscheid, dass sie dort plötzlich noch den Kofi-Entscheid durchgeboxt haben, dass sie nichts mehr wollen, wie ihr es vorher im P11 hattet. Dass man nachher ja noch gegen einen Aufwand gebucht hat, sondern dass man es richtig macht. Ich bin hinter diesem Kofi-Entscheid gestanden, aber dass du nachher quasi... eben, mit dem ist einfach das bestehende Kalkulationsschema vom P11 konntest du nicht sagen, das können wir jetzt übernehmen. Du musstest noch diesen Kofi-Entscheid integrieren.

SNi: Der kam spät auf der Zeitachse, oder?

I2: Ja, der kam sehr spät. Und nachher eben die ganze Integration, eben, wir geben quasi vor und der Vertrieb muss das nachher irgendwie auch in seinem Konditionsschema aufnehmen und nachher ihr natürlich (*unverständlich*), das ist ja dann mitunter die grösste Challenge geworden. Das war jetzt für mich etwas, wo ich sagen musste, das zwischen Konzept und Realisierung wirklich für mich so die grösste Herausforderung war.

SNi: Gehen wir noch einmal zwei Schritte zurück. Erstens, würdest du sagen, es braucht so viele Konzepte in diesem Umfang und ist es sinnvoll, dass man diese alle zum gleichen Zeitpunkt schreibt und alle nötig, die durchzulesen und abzunehmen?

I2: Ich war jetzt wirklich noch nie in so einem Projekt, ich bin wirklich Hermes mässig unterwegs. Aber ich weiss jetzt, vielfach war wirklich mehr so die agile Methodik, wo ich das Gefühl habe, ist

wahrscheinlich in einigen Aspekten besser. Wir hatten das ja nachher gemacht, Hermes lässt ja zu, dass man sagen kann «ich wechsele jetzt in agile Sprints». Das haben wir ja jetzt beim (*unverständlich*) bei der Einführung oder bei diesem Projekt, haben wir das ja so gehandhabt. Eben, um genau zu sagen, es ist jetzt nicht das Konzept, das der Treiber ist, sondern man hat das in die agilen Sprints gewechselt und das hat mich fast besser gedünkt. Klar, wir hatten ein Grundkonzept, aber dann sagten wir wirklich, jetzt müssen wir halt einfach schon – eben wir Hermes es auch zulässt – quasi mit agil eingreifen. Und das hat sich nachher auch bewährt und ich habe das Gefühl, wenn Hermes bleibt als Vorgabe, jetzt auch bezogen auf Projektmethodik Stadt Bern, dann muss man vielmehr nachher dort, wo es erlaubt ist, die agile Methode reinnehmen.

SNi: (*unverständlich*) all die Punkte, die aufgepoppt sind, hat man aufgenommen, wenn man Glück und Zeit gehabt hat, hat man noch nachdokumentiert. In meinem Fall war [I11] dabei, der hatte es geliebt, wenn er ein Konzept aufmachen und nachtragen konnte. Ihm war das einfach wichtig, mir... ich hatte einfach den Nerv nicht, um jedes Dokument nachzuführen. Und ich weiss, vielen Internen ist es ähnlich gegangen. Und jetzt hast du Konzepte, wie du gesagt hast, die decken 80/90 % ab und 10 % haben wahrscheinlich in der Realisierungsphase noch geändert, weil man Änderungen nachgemeldet bekommen hat.

I2: Also, ich muss sagen, da muss [I7] noch Wert drauflegen, das würde ich ihm auch sagen. Beispielsweise bei uns ist ja das ganze Kontoauszug, Verarbeitung ist «Zwischenabrechnung». Aber das war mehr von [I9] ein Kommunikationsfehler. Sie wollte eigentlich viel mehr. Wir sind einfach davon ausgegangen, P11, Funktionalität, aber sie wollte mit S/4 Hana viel mehr und das ist jetzt beispielsweise noch nirgends dokumentiert. Das muss natürlich ansatzweise mal dokumentiert sein. Wir haben wirklich Themen, wo du jetzt sagen musst, die müssen entweder noch in ein Konzept oder da müsstet auch ihr... Das ist das, was mir manchmal ein bisschen fehlt, wie ihr den Betrieb nachher machen möchtet, ihr müsst ja auf etwas aufsetzen können. Und ich habe das Gefühl, im Moment müsstet das Konzepte sein, aber das Konzept ist irgendwann abgeschlossen und dann muss ja irgendeine andere Dokumentationsbasis sein. Weissst du, dass du überhaupt den Betrieb gewährleisten kannst. Das ist das, was mir ein bisschen fehlt, wie ihr den Challenge dorthin macht.

SNi: (*unverständlich*) im Prinzip das Wissen ist in den einzelnen Köpfen drin, dort wo möglich, jetzt bei den Finanzen ist wahrscheinlich gerade der schwächste oder die schwächste Modulabdeckung. Da haben wir so ein bisschen Teilwissen über einige Module über drei Köpfe verteilt. Und in den anderen Modulen ist es einfach sehr viel, ich habe das Gefühl, wir sind zum Teil schon dokumentiert, zum Teil auch nicht. Zum Teil ist viel Wissen da drin oder man weiss nicht und sucht einfach, wenn das Problem aufplopt. Da haben wir sicher Verbesserungspotential. Definitiv. Vielleicht noch eine letzte Frage, dann werde ich die Aufzeichnung stoppen. Die letzte. Angenommen, man könnte die Zeit zurückrollen, du wüsstest all das, was du jetzt weisst, im Kontext der Stadt Bern und du könntest das Projekt so vor dir ausbreiten und gestalten, wie du es machen würdest. Was würdest du gleich machen, was würdest du anders machen bezüglich Planung, Organisation, Methodik – es kann irgendetwas sein.

I2: Ich kann natürlich vielfach nur aus Sicht TPFM reden, habe ich das Gefühl, wir sind sehr gut unterwegs gewesen. Ich könnte jetzt wirklich nichts bemängeln, was nicht gut.... Ausser vielleicht, eben, dass jemand - [I7] hatte natürlich auch zu wenig Zeit - dass jemand Internes noch mehr hätte dabei sein müssen, der das Customizing usw., wie es die anderen gehandhabt haben, übernommen hätte. Das wäre vielleicht das einzige, das ich sagen muss, dass wirklich die interne Verantwortung auch kann zur Minute (*unverständlich*) dabei sein. Ich finde es immer schwierig, wenn du nachher nachträglich – klar, das kann es immer geben – wenn jemand geht und jemand Neues kommt, dann muss sich der ja auch reinarbeiten. Aber gerade wenn du so eine Möglichkeit hast, innovativ, technologisch neu an einem Ort zu starten, oder jetzt eben S/4 Hana-Einführung, dass eigentlich die interne

Informatik auf Augenhöhe dabei sein müsste. Das ist das einzige, das ich jetzt bezogen auf diesen Teil Customizing, mehr möglich gewesen wäre. Aber sonst, nein, ich habe es auch gut gefunden, dass man damals, ich glaube Studien waren es, für TAB und für Logistik Bern, dass man dort eigene, um zu zeigen, ihr seid nicht anders, wir können euch integrieren. Das fand ich sehr gut, wirklich die wichtigen und wo man gewusst hat, die muss man abholen, und dass man das gemacht hat. Und auch die Aufteilung der Projekte oder der Teilprojekte habe ich sehr gut gefunden. Auch wie ihr agiert habt, wenn es wirklich zu brennen anfing, da seid ihr wirklich als Team hingestanden und habt begonnen, das zu (*unverständlich*) und lösen. Wenn ihr unsere Unterstützung gebraucht habt, habt ihr uns geholt.

SNi: Ich hatte auch das Gefühl, dass wir, unser Bereich, unser Team hat abgeliefert, ja. Das passt. Herzlichen Dank! Ich würde die Aufzeichnung beenden.